

TEA

AUTISMO

Vamos falar de forma simples e acolhedora sobre o TEA e o potencial do canabidiol (CBD) para redução de sintomas

O USO DE CANABIDIOL DEVE SER FEITO APENAS COM PRESCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO.

O que é Transtorno de Espectro Autista (TEA)

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta como a pessoa se comunica, interage socialmente e se comporta. É chamado de "espectro" porque varia muito: algumas pessoas precisam de pouco apoio, outras de mais. No Brasil, estima-se que 1 em cada 59 crianças tenha TEA.

SINAIS COMUNS

Dentro do Dia a Dia

Dificuldade para entender expressões ou fazer amizades

Sensibilidade sensorial, barulhos altos incomodam.

ESPECTRO

Sintomas Extras

Muitos casos de TEA, também possuem comorbidades - sendo esses sintomas extras.

Comorbidades como?

Existem alguns como a Insonia, agressividade, o TDAH, e até mesmo sintomas como o aumento da agressividade e da hiperatividade, sendo os mais exaustivos

O que é o Canabidiol e como ele ajuda?

O CBD é uma substância extraída da planta de cannabis (maconha), mas sem o "barato" do THC (o outro composto famoso). É como um "calmante natural" para o cérebro: age no sistema endocanabinoide, que regula humor, sono e respostas ao estresse.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM?

Redução da Agressividade:
Em mais de 70% dos estudos, demonstra a redução da irritabilidade e explosões de raiva.

Controle da hiperatividade: Ajuda na agitação e impulsividade, melhorando o foco e até mesmo reduzindo sintomas de TDAH, em mais de 60% dos casos.

Existem ainda alguns bônus como melhora do sono, comunicação verbal e até mesmo a melhora na interação social.

POSSIVEIS COLATERAIS

Sonolência, diarreia, interação medicamentosa.

INFORMAÇÕES ACERCA DO CANABIDIOL

O uso de canabidiol deve ser feito apenas com prescrição e acompanhamento médico. Existem diversos casos de indicações e contraindicações, o medicamento exige acompanhamento contínuo e situação regulatória por parte da Anvisa

DOI: 10.5281/zenodo.17819129
Dezembro/2025

REFERÊNCIAS

Mazza, J. A. S. et al. (2024). Canabidiol melhora sintomas em 70% das crianças com autismo, diz estudo brasileiro. Pharmaceuticals.

Silva Junior, E. A. D. et al. (2024). Benefícios do canabidiol no tratamento de crianças com autismo. Revista JRG de Estudos Acadêmicos.

Aran, A. et al. (2019). Oral Cannabidiol Use in Children With Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders.

Silva Junior, E. A. D. et al. (2021). Cannabis and cannabinoid use in autism spectrum disorder: a systematic review. Trends in Psychiatry and Psychotherapy.

Ford, T. C. et al. (2023). A systematic review of cannabidiol trials in neurodevelopmental disorders. Pharmacology Biochemistry and Behavior

Grelotti, D. J. et al. (2025). Cannabidiol (CBD) Treatment for Severe Problem Behaviors in Autistic Boys. Journal of Autism and Developmental Disorders.

¹Luis Alberto Silva Vaz Chagas

¹Thiago Rodrigues Dias

²Juliana Lilis da Silva

²Natália de Fátima Gonçalves Amâncio

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitario de Patos de Minas - UNIPAM

²Docente do Centro Universitario de Patos De Minas - UNIPAM